

RIHLA: ILMIY SAYOHATNING TARIXIY VA ZAMONAVIY JIHATLARI

Jo'rayev Muxriddin Xasanovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230728>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "rihla" (ilmiy sayohat) tushunchasining islom ilmiy an'analaridagi o'rni, muhaddislar va olimlarning bilim olish uchun uzoq va qiyin safarlari, shuningdek, zamonaviy davrda texnologiya ta'sirida ilmiy sayohatlarning qanday transformatsiya qilinayotgani o'rganiladi. Maqolada Ahmad ibn Hanbal, kabi buyuk allomaning ilmiy rihlari misolida bilim izlab sayohat qilishning mohiyati, ularning motivatsiyalari va duch kelgan qiyinchiliklari tahlil qilinadi. Bundan tashqari, hozirgi kunda virtual ta'lim platformalari, onlayn kutubxonalar va global almashinuvlar ilmiy safarlarning an'anaviy shakllarini qanday o'zgartirganligi haqida fikr yuritiladi. Tadqiqotda tarixiy an'analar va zamonaviy imkoniyatlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ko'rsatilib, bilim olish jarayonida sayohatning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Rihla, ilmiy sayohat, muhaddislar, Ahmad ibn Hanbal, hadis ilmi, ilm talablari, tarixiy motivatsiyalar, zamonaviy ilmiy safarlar, onlayn ta'lim, global bilim almashinuvi

Abstract. This article examines the concept of rihla (scholarly travel) in Islamic intellectual traditions, focusing on the long and arduous journeys undertaken by hadith scholars and jurists in pursuit of knowledge. It analyzes the essence, motivations, and challenges of these travels through the examples of prominent scholars such as Ahmad ibn Hanbal. Additionally, the study explores how modern technologies—virtual education platforms, online libraries, and global academic exchanges—have transformed traditional forms of scholarly travel. By highlighting the connection between historical traditions and contemporary opportunities, the article emphasizes the enduring significance of travel in the quest for knowledge.

Keywords: Rihla, scholarly travel, hadith scholars, Ahmad ibn Hanbal, hadith studies, pursuit of knowledge, historical motivations, modern academic expeditions, online education, global knowledge exchange

Аннотация: В данной статье исследуется концепция рихлы (научного путешествия) в исламской интеллектуальной традиции, уделяя особое внимание долгим и трудным поездкам мухаддисов и ученых в поисках знаний. На примере таких выдающихся ученых, как Ахмад ибн Ханбаль, анализируются сущность, мотивация и трудности этих путешествий. Кроме того, в статье рассматривается, как современные технологии— виртуальные образовательные платформы, онлайн-библиотеки и глобальные академические обмены—трансформировали традиционные формы научных экспедиций. Подчеркивая связь между историческими традициями и современными возможностями, статья акцентирует непреходящую важность путешествий в процессе приобретения знаний.

Ключевые слова: Рихла, научное путешествие, мухаддисы, Ахмад ибн Ханбаль, хадисоведение, поиск знаний, историческая мотивация, современные научные экспедиции, онлайн-образование, глобальный обмен знаниями

KIRISH: Manbalar erta Islom jamiyatida sayohat (rihla) mavzusiga nisbatan ham nazariy darajada kuchli hikoyalarni, ham ajoyib harakatchanlikni ko'rsatuvchi misollarni o'z ichiga oladi. Insonning bilimlari va shu bilan birga amallari orqali qadrlanadigan klassik Islom jamiyatida bilimni o'zlashtirish, aniqrog'i hadis tahsili, ustozning huzurida o'tirish, uning majlisiga qatnashish (mujalasa), u yerga muntazam ravishda borish (ihtilaf ila), ustoz bilan uzoq vaqt birga bo'lish (mulazamat-i tamma), uning yaqin atrofida gildardan bo'lish (sohib, min ashobi fulan), uning bilimlarini keyingi avlodlarga yetkazish (roviyat fulan) orqali amalga oshirilardi. Ya'ni, ilm ustoz va talaba o'rtasidagi bevosita aloqa orqali o'zlashtirilardi. Ilm talabasi hayoti davomida bir yoki bir nechta ustozga shu tarzda bog'lanardi. Asosiy bilim manbalaridan tashqari, imkoniyat topganda o'z hududidagi boshqa ustozlarning darslariga qatnashib, mahalliy bilimlarni katta darajada o'zlashtirgandan so'ng atrofda gili shaharlarga sayohatlar qilardi.

Ilk Islom jamiyatida rasmiy vazifalari tufayli doimiy harakatda bo'lgan xabarchilardan tashqari, muhaddislar va rivoyatlarga asoslangan tarixchilar, shuningdek, tilshunoslar ham muntazam ravishda sayohat qilishgan. Muhaddis/roviylarning keyinroq ko'rib chiqiladigan sayohat motivatsiyalari bilan tilshunoslarning maqsadlari o'rtasida o'xshash jihatlari mavjud bo'lsa-da, tilshunoslar nodir so'zlar, she'rlar va maqollar izlab yurardilar. Shunday qilib, yo'llarda, karvonsaroylarda, kemalarda va saholarda biror joyga borayotganlar agar xabarchi yoki savdogar bo'lmasalar, ular ya rivoyat izlovchi muhaddis/roviylar yoki tilshunoslar edilar. Chunki bir shaharga uzoq qolib ilm bilan shug'ullanish mumkin emas edi. Masalan, buyuk muhaddis Yahyo ibn Ma'in (vaf. 233/848): "Faqat o'z diyorida o'tirib hadis yozadigan va ilm uchun sayohat qilmaydigan kimsadan hech qanday yaxshilik ko'rmaysiz!" degan. Ko'p qirrali buyuk tarixchi Mas'udiy (vaf. 345/956) esa: "O'z diyoringing chegaralariga kifoyalanib, atrofda kelgan xabarlar bilan qanoatlangan kishi, umrini yo'llarni bosib o'tishga bag'ishlagan, kunlarini sayohatning qiyinchiliklariga va har bir bilimni [charchamay] diqqat bilan manbadan olishga, har bir go'zallikni maxfiy manbadan topishga sarflagan kishi kabi bo'la olmaydi", deb ta'kidlagan.

ASOSIY QISM: Ilk Islom jamiyatida rihla hodisasi va uning maqbulligini ta'minlash haqida juda erta davrlardan boshlab bir anglashuv shakllangan deyish mumkin. Payg'ambar (s.a.v.) tirikligida uning da'vatiga ergashish va diniy ma'lumot olish maqsadida turli shaharlardan Madinaga kelganlar, uning vafotidan keyin esa fathlar, ma'muriy vazifalar yoki savdo va qarindoshlik kabi shaxsiy sabablar bilan turli shaharlarga ko'chgan sahobalar bu harakatchanlikka misol bo'lishi mumkin. Biroq, bu kelib-ketishlar Hadis Ilmining bir masalasi bo'lgan rihla hodisasini ifodalash uchun yetarli emas.

Ma'lumki, islomiy ilmlarda umuman har qanday harakat/hodisaning maqbulligi, u harakat/hodisaning Qur'on yoki sunnatdan dalillar bilan qo'llab-quvvatlanishi orqali ta'minlanadi. Rihla uchun ham bu holat o'z aksini topgan va Qur'ondan Muso (a.s) bilan Xizrning uchrashuviga ishora qiluvchi oyatlar, sunnatdan esa ba'zi sahobalarning Payg'ambar (s.a.v.) vafotidan yillar o'tib, bir rivoyatni tasdiqlash uchun turli shaharlarga borishlari rihla misollari sifatida keltirilgan.

Hijriy I asr davomida hadis rivoyatlari asosan tasodifiy holatlar, shaxsiy qiziqishlar va oila ichidagi ma'lumot almashinuviga bog'liq bo'lgan va mohiyatan xotira va esdalik almashinuvi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan hadis rivoyatlari, hijriy II asrning boshlaridan boshlab aniq bir guruhning asosiy mashg'ulotiga aylangan. Hadis to'plashga o'z qiziqishi va kuch-quvvatini qaratgan bu maxsus guruh, ya'ni hadis talabalari (ahlul-hadis, ashobul-hadis, muhaddislar) avvalo o'z shaharlaridagi rivoyatlar to'plamini yig'ishgan, keyin esa atrofda gili mintaq va shaharlarga sayohat qilishgan. Shunday qilib, hijriy 130-yillardan keyin rihla ilmning ajralmas qismiga aylanish yo'lida jiddiy mazmun kasb etgan deyish mumkin.

Klassik islomiy manbalarda rihla hodisasi asosan quyidagi usullar orqali kuzatilishi mumkin:

1. Rijol ilmi (Hadis roviylarining tarjimai hollari): Muhaddislarning sayohatlari, ularning ustozlari va shogirdlari haqidagi ma'lumotlar rijol ilmi asarlarida keng qamrab olingan. Masalan, "Kitob at-taboqot al-kabir" kabi asarlarda muhaddislarning hayoti va sayohatlari batafsil yoritilgan.

2. Hadis to'plamlari va ularning muqaddimalari: Muhaddislarning sayohatlari va ularning rivoyatlarini to'plash usullari haqida ma'lumotlar hadis to'plamlarining muqaddimalarida uchraydi.

3. Tarix va tarojim kitoblari: Tarixchilar va biografik asarlar mualliflari muhaddislarning sayohatlari va ularning ilmiy faoliyati haqida keng ma'lumot berishgan.

4. Adabiyot va she'rlar: Ba'zi adabiy asarlar va she'rlar muhaddislarning sayohatlari va ularning ilmiy izlanishlari haqida ma'lumotlar o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, rihla hodisasi Islom ilmiy an'alarida muhim o'rin tutgan va uning rivojlanishi muhaddislarning izlanishlari va sa'y-harakatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Hadis ilmi bilan bog'liq bo'lgan va keyingi asrlarda turli ilmiy disiplinlar bilan aloqador shaxslarni yig'ishni maqsad qilgan ensiklopedik biografik asarlar (tarix, tabaqot, tarojim) bizning taxminimizdan ham kengroq va rang-barang ma'lumot turlarini o'z ichiga oladi. Bu asarlar, ayniqsa erta davrlarga oid namunalarda, ma'lum bir tartibga rioya qilmasdan va o'ziga xos ma'nolar yuklamasdan ma'lumotlarni qayd etgan. Bu ma'lumot turlarining eng muhimlaridan biri sayohat ma'lumotlaridir. Hijriy III asrda (milodiy 9-asr) to'plangan asarlarda sayohat ma'lumotlari ikki asosiy guruhga bo'linadi:

1. Biografik asarlar

Roviy biografiyalariga bag'ishlangan va ma'lum bir vaqtdan keyin biografiyaning o'z ichiga oladigan ma'lumot turlari bo'yicha standartlarga ega bo'lgan asarlarda, muallif yoki roviyning o'zi boradigan joylar va u yerda uchrashgan shaxslar haqida gapirishi mumkin. Bu ma'lumotlar "rahala, safara, zahaba, hajja, hadara, sakana, nazala" kabi fe'llar orqali ifodalangan. Biografik hikoyalarda esa "sami'tu, ra'aytu, shahidtu, laqiytu/iltaqaytu" kabi fe'llar orqali roviyning boradigan joylardagi aloqalari tasvirlangan. Bu kalit so'zlar orqali klassik manbalarda qidiruv olib borish, hijriy II-III asrlardagi ulamolarning ajoyib harakatchanligi haqida umumiy tasavvur beradi.

2. Nisbalar:

Manbalarda sayohat va shahar o'zgarishlari haqida berilgan yana bir ma'lumot turi nisbalardir. Nisbalar – shaxsning shahar, qabila, kasb, mazhab yoki mavqeiga nisbatan berilgan sifatlar – roviylarning mintaqaviy harakatchanligini kuzatish imkonini beradi. Masalan, bir roviy asli Kufalik (al-Kufiy) bo'lib, keyin Basraga ko'chib o'tgan (al-Basriy) va hayotining oxirlarida Madinaga ko'chgan (al-Madaniy) bo'lishi mumkin. Shu tarzda, roviyning ismi bilan birga kelgan nisbalar orqali uning hayotining turli bosqichlarida qayerda yashaganligini aniqlash mumkin. Hijriy II-III asrlarda hadis rivoyatlariga jalb qilingan 10.000 ga yaqin roviyning mintaqa/shahar nisbalarini tahlil qilganda, ularning doimiy ravishda joy almashganligi va qaysi yillarda qaysi shaharlarga ko'proq talab bo'lganligini kuzatish mumkin.

Rihlaning asosiy motivatsiyalari quyidagilardan iborat edi:

1. Hadis rivoyatlarini to'plash:

Muhaddislarning asosiy maqsadi hadislarni to'plash va ularning sahifligini tasdiqlash edi. Bu maqsadda ular turli shaharlarga borib, hadis rivoyatlarini to'plashgan va ustozlardan ilmiy ruxsatnomalar (ijozat) olgan.

2. Ilmiy yukshalish:

Roviylar va muhaddislar yangi bilimlar olish, ustozlar bilan uchrashish va ilmiy muhokamalarda qatnashish uchun sayohat qilishgan.

3. Diniy vazifalar:

Haj safarlari, diniy ta'lim olish yoki diniy yetakchilar bilan uchrashish kabi vazifalar ham rihlaning muhim sabablaridan edi.

4. Ijtimoiy va siyosiy sabablar:

Ba'zi roviylar siyosiy sabablar yoki ijtimoiy vaziyatlar tufayli shaharlarni almashtirishga majbur bo'lgan.

5. Madaniy va ijtimoiy aloqalar:

Roviylar turli madaniy va ijtimoiy muhitlarda bo'lib, yangi bilimlar va tajribalar orttirishgan.

Shunday qilib, rihla hodisasi nafaqat hadis ilmining rivojlanishida, balki islom madaniyati va ilmiy an'alarining shakllanishida ham muhim rol o'ynagan.

Kichik yoshidan boshlab Payg'ambar (s.a.v.) muhabbati bilan o'sgan, uning va sahobalarning hayotini o'ziga namuna qilib olgan va atrofidagi muhaddislarining hadis ilmi orqali obro' qozonganini kuzatgan ilm talabalarining tugamaydigan sayohatlarga chiqishlaridagi asosiy maqsad – sunnatga xizmat qilish va uning mukofoti sifatida Allohning rizosini qozonish edi. Bu sunnatga xizmat qilish istagi ostida yana ikkita asosiy motivatsiya yotadi:

Muhaddislarining birinchi motivatsiyasi eng mashhur hadis olimlaridan biriga aylanish edi. Buning yo'li esa ko'p sonli rivoyatlarga ega bo'lish orqali amalga oshardi. Ilm talabalari Payg'ambar (s.a.v.)ning so'zlari va amallarini qayd etgan rivoyatlar bilan birga sahoba va tobein avlodlarining amaliyotlarini ham to'plashgan. Faqat fiqh va e'tiqod kabi asosiy sohalar bilan cheklanmasdan, axloq, dindorlik, ovqatlanish odoblari, tafsir, Islom tarixi kabi mavzulardagi rivoyatlar ham to'plangan. Hatto bir rivoyatni faqat bitta yo'l (toriq) orqali emas, balki boshqa ustozlardan ham eshitib, uni tasdiqlash va ko'proq yo'llarga ega bo'lish rag'batlantirilgan. Bu ajoyib sa'y-harakatlar natijasida bir hadisning sakkiz-o'n yo'ldan (turuq) iborat har bir isnodi alohida hadis sifatida qaralgan va muhaddislar o'n minglab, hatto yuz minglab rivoyatlar to'plagan.

Muhaddislarining ikkinchi asosiy motivatsiyasi Payg'ambar (s.a.v.)ga eng kam roviylar orqali yetishish edi. Masalan, o'z shahridagi ustoz va ustozlaridan olti kishining ismini ketma-ket zikr qilib Payg'ambar (s.a.v.)ga yetadigan ilm talabasi, boshqa shaharda esa besh kishi orqali Payg'ambar (s.a.v.)ga yetish mumkinligini bilsa, darhol o'sha shaharga borib, u yerdagi ustozdan tegishli rivoyatni eshitardi. Shu tarzda isnoddagi roviylar sonining kamayishi bir tomondan rivoyatga bo'lgan ishonchni oshiradi, ikkinchi tomondan esa ilm talabasining Payg'ambar (s.a.v.)ga yaqinroq bo'lishini va ruhiy jihatdan o'zini unga yaqinroq his qilishini ta'minlardi.

Har qanday holatda ham bir shahardan ikkinchi shaharga sayohat tasodifiy emas, balki aniq maqsadlar asosida amalga oshirilgan. Muhaddislarining qayerga borishlari asosan oldindan ma'lum edi. Ularning sayohatlari ilmiy maqsadlar, rivoyatlar to'plash va isnodlarni mustahkamlash uchun qilingan.

Rihla motivatsiyalari asosan sunnatga xizmat qilish, ilmiy obro' qozonish va Payg'ambar (s.a.v.)ga yaqinroq bo'lish istagi bilan bog'liq edi. Muhaddislarining bu sa'y-harakatlari nafaqat hadis ilmining rivojlanishiga, balki Islom madaniyati va ilmiy an'alarining shakllanishiga ham katta hissa qo'shgan.

Muhaddislarining qayerga borishlari aniq edi, chunki har bir shaharda ilmning markazida turgan, bilimlari tufayli sayohat qilinadigan cheklangan sonli olimlar mavjud edi. Bu olimlarning

soni sakkiz-to'qqizta asosiy shaharda har bir avlodda o'ttiz-qirq atrofida edi. Shuning uchun ilim talabalari o'z mintaqalaridagi ustozlardan olingan "asosiy ustozlar haqidagi ma'lumot" tufayli qaysi shaharga borishlari va kimlar bilan uchrashishlari haqida aniq tasavvurga ega edilar. Masalan, hijriy II asrning birinchi yarmida Kufaga boradigan kishi Sulaymon al-A'mash (vaf. 148/765) va Sufyon as-Savriy (vaf. 161/778)ni, Basraga boradigan kishi Ayyub as-Saxtiyoniy (vaf. 131/749), Shu'ba ibn al-Hajjoj (vaf. 160/776) va Hammud ibn Salama (vaf. 167/784)ni, Madinaga boradigan kishi Abu Zinod (vaf. 131/748-9) va Imom Molik (vaf. 179/795)ni, Makkaga boradigan kishi Abu Zubayr (vaf. 126/743-4) va Ibn Jurayj (vaf. 150/767)ni, Shomga boradigan kishi Avzo'iy (vaf. 157/774)ni, Yamanga boradigan kishi Ma'mar ibn Roshid (vaf. 153/770)ni ko'rishni umid qilardi.

Natijada, boriladigan joylar yuqori darajadagi muhaddislarning yashagan shaharlari edi. Bu holat, tabiiy ravishda birinchi darajali olimlar yashaydigan yoki keyinchalik joylashgan shaharlarning ilmiy, ijtimoiy va tijorat jihatdan rivojlanishiga, qolgan joylarning esa zaiflashishiga sabab bo'lgan.

Boriladigan shaharlar va uchrashiladigan shaxslar kabi, sayohat usullari va yo'nalishlari ham oldindan bashorat qilinishi mumkin edi. Sayohatlarda, erta Abbosiylar davridan boshlab xabarchi tashkiloti tomonidan ham foydalaniladigan va karvonsaroilar, quduqlar va belgilar bilan bezatilgan tijorat yo'llari mashhur edi. Bir kishining yakka o'zi sayohat qilishi xavfli bo'lgani uchun ilm talabalari odatda tijorat karvonlari bilan harakat qilishgan. Bir necha yuz yoki minglab tuya bilan tarkib topgan tijorat karvonlari xavfsizlik va qulaylik jihatidan afzal ko'rilgan. Bundan tashqari, asosan tijorat bilan shug'ullanadigan muhaddislar o'z mahsulotlarini xavfsiz tarzda turli shaharlarga olib borishgan. Shunday qilib, muhaddis boradigan joyda ham tijorat bilan shug'ullanar, ham o'sha mintaqaning yetakchi olimlarining rivoyatlarini o'z bilimlariga qo'shgan.

Muhaddislarning sayohatlari aniq maqsadlar va yo'nalishlar asosida amalga oshirilgan. Ular ilmiy maqsadlar bilan birga tijorat faoliyatini ham olib borishgan, bu esa ularning hayotiy zaruriyatlarini qondirish va ilmiy izlanishlarini davom ettirish imkonini bergan.

Muhaddislarning ko'pchiligi boy-mulkdor emas, hatto haqiqatni aytganda, ularning tijoratlari faqat eng kam darajadagi hayot standartini ta'minlay olar va shuning uchun ular qashshoqlik chegarasida yashashgan. Sayohat esa o'z-o'zidan katta xarajatlar talab qilgan. Chunki tuya sotib olish yoki ijaraga olish, karvonlarga qo'shilish, ovqatlanish, boriladigan joyda uzoq vaqt qolish zarurati, qog'oz ta'minoti va boshqa xarajatlar to'g'ridan-to'g'ri sarflar hisoblanardi. Shuning uchun muhaddislar hamma narsani eng kam miqdorda ta'minlashga harakat qilishgan: yakka o'zi uy ijaraga o'rniga bir necha do'stlari bilan bir xonani baham ko'rish, haftani odatda ro'za tutib o'tkazish, arzon ovqat iste'mol qilish, tuya ijaraga o'rniga piyoda yurish, sifatli qog'oz o'rniga mato ishlatish, hatto umuman yod olishga ko'proq e'tibor berish kabi.

Masalan, ovqatlanish masalasini biroz ochiqroq tushuntirish mumkin: xurmo va quruq non bilan qanoatlanish, baliq va non iste'mol qilish, haftaning ma'lum kunlarida qurbonlik qilingan hayvonlarning arzon narxdagi qismlarini sotib olish bu kontekstda misol qilib keltirilishi mumkin. Ayniqsa, mashaqqatli va uzoq sayohatlarda, agar karvon bilan harakat qilinmagan bo'lsa (muhaddislarni moliyaviy qiyinchiliklar bu yo'lga majburlashi mumkin edi), qaytish imkoniyati bo'lmagan sarguzashtga otilish hech gap emas edi. Shuning uchun manbalarda rihla safariga chiqib qaytolmaganlar, yoshligida xavfli yo'llarda yo'qolganlar, xavfsiz dengiz sayohatlarida yoki daryolarda cho'kib ketganlar haqida ma'lumotlar mavjud.

Rihla haqidagi nazariy hikoyalarni muhaddis hayoti orqali kuzatish uchun Ahmad ibn Hanbaldan yaxshiroq misol topish qiyin. Ahmad ibn Hanbal hayotining ko'p bosqichlari haqida

birinchi qo'l manbalarida batafsil ma'lumotlar mavjud, bu ma'lumotlar ba'zan uning o'z hikoyalari, ba'zan esa uning o'g'illari va yaqin shogirdlari yoki do'stlarining guvohliklariga asoslangan.

Ahmad ibn Hanbal hijriy 165-yilda (milodiy 780) tug'ilgan. U mahalla maktabida boshlang'ich ta'lim olgan va hofiz bo'lgan. 15 yoshida hadis tahsilini boshlagan. Otasini yoshligida yo'qotgan va onasi qo'lida tarbiyalangan. Moliyaviy jihatdan quyi sinfga yaqin edi. O'z davrining ilmiy an'alariga ergashib, avval Bag'dodda turli muhaddislarning dars halqalariga qatnashgan. Bu, oilasi yonida yashovchi va oziq-ovqat va boshqa zarur narsalarni ta'minlagan kishi uchun unchalik qiyin bo'lmagan va xarajatli emas edi.

Ahmad ibn Hanbal Bag'dodlik ustozlardan foydalangan, ammo haqiqiy ilm talabasi "shaddu-r-rihal" (sayohat qilish) niyati bilan harakat qilishi kerak edi. Masalan, Ray shahrida Jarir ibn Abdulhamid (vaf. 188/804) kabi buyuk muhaddis yashagan. Ammo Ahmadning do'stlaridan farqli o'laroq, u yerga borish uchun 50 dirhami yo'q edi. Shuning uchun Ahmad bu buyuk zot bilan uchrasha olmaganiga umr bo'yi afsuslanadi.

Ahmad ibn Hanbalning o'g'li Solihning rivoyatiga ko'ra, u ilmiy sayohatini hijriy 183-yilda, 18 yoshida, onasidan ruxsatsiz Kufaga qilgan va u yerda ustoz Vaki' ibn Jarrohni (vaf. 197/812) birinchi marta eshitgan. Yana Kufada hijriy 185-yilda yana bir muhim ustoz Abu Nuaym Fazl ibn Dukayndan (vaf. 219/834) ilm olgan. Uch yildan so'ng, hijriy 186-yilda, 20 yoshida avval Vositga, keyin davrning yana bir muhim ilmiy markazi Basraga va keyin Abbadonga borgan. Hijriy 187-yilda, 21 yoshida Makkaga borib, birinchi hajini ado etgan va bu yili buyuk muhaddis Sufyon ibn Uyayna (vaf. 198/814) bilan uchrashgan.

Ahmad ibn Hanbal hijriy 195-yilda, 30 yoshida Basrada olti oy qolgan va Bag'doddan ham tanish bo'lgan buyuk munaqqid Yahyo ibn Sa'id al-Qattondan (vaf. 198/813) ilm olgan. Basra ilmiy an'alarining yana bir vakili Abdurrahman ibn Mahdiy (vaf. 198/814) bilan Bag'dodda uchrashgan. Basradan chiqqach, Vositga o'tgan va u yerda Yazid ibn Horunning (vaf. 206/821) darslariga qatnashgan.

Ahmad ibn Hanbal hijriy 196-yilda, 31 yoshida yana bir haj safarini amalga oshirgan va hijriy 197-yilda Makkada o'tkazgan. Bir yildan so'ng do'sti Yahyo ibn Ma'in bilan birga haj qilishni niyat qilgan va keyin Abdurrozzaq ibn Hammom (vaf. 211/827) bilan uchrashish uchun Yamanga borishni rejalashtirgan. Biroq, Ahmad bu uchrashuvni ilmiy maqsadlari uchun yetarli deb bilmagan va hijriy 198-yilda Yamanga borishga qaror qilgan. U yerda Abdurrozzaqning San'adan tashqaridagi qishlog'ida hijriy 199-yilni o'tkazgan.

Ahmad ibn Hanbal besh marta haj qilganini, ulardan uchtasini piyoda amalga oshirganini va bu safarlardan birida 30 dirham sarflaganini aytgan. Ko'rinib turibdiki, Ahmad ibn Hanbalning ilmiy sayohatlarida haj markaziy ahamiyatga ega bo'lgan. U boshqa ilm talabalari singari bu safarga besh-olti oy oldin yo'l olgan va hajning ham oldidan, ham keyin Madina va Makkada vaqt o'tkazib, turli mintaqalardan kelgan shaxslar bilan ilmiy almashinuvda bo'lgan.

Ahmad ibn Hanbal misolida ko'rsatilgan rihlalar, yuqori darajadagi muhaddis bo'lishning ajralmas qismidir. Keyingi avlodlarda ham xuddi shu idealni ko'zlagan ilmiy talabalar qiyin sayohatlarni boshlariga olib, ba'zan mingdan ortiq ustozlardan ilm olishgan. Tarix davomida ilmiy sayohatlar, ba'zi mohiyat farqlari bo'lsa-da, hech qachon to'xtamagan. Ba'zan bosqinlar, ichki tartibsizliklar va siyosiy beqarorlik ulamolarning harakatchanligiga to'siq bo'lgan bo'lsa-da, boshqa tomondan, ilmiy talabalar intellektual qiziqishlari ortida mamlakatlararo sayohat qilish imkoniyatini yaratgan.

Xulosa: Bu sayohatlar ba'zan Hijoz mintaqasiga 18-asrdan boshlab qilingan sayohatlarda bo'lgani kabi, ma'lum bir diniy qarashning butun Islom olamiga tarqalishiga sabab bo'lgan. Ba'zan

esa G'arb mamlakatlaridan akademik darajalar olib, vatanlariga qaytgan shaxslar orqali fikriy yangilanishlar va muammolar sohasiga yo'l ochgan.

Biroq, so'nggi o'n yilliklarda, ayniqsa pandemiyadan keyin, odatda uchrashish qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan akademiklar yoki turli mamlakatlardan ilmiy talabalar ma'lum masalalarni muhokama qilish uchun onlayn platformalar orqali muloqot qilishmoqda. Ushbu qulaylik mintaqalarning bilim uchun sayohat hodisasiga yaqin/yiroq ta'siri haqida aniq bir narsa aytish hali erta bo'lsa-da, rasmiy ta'lim muassasalari, siyosiy va ilmiy barqarorlik kabi omillar sayohatlarni to'xtata olmagan bo'lsa, bizning davrimiz va undan keyingi davrlarda ham shaxsan ishtirok etishni, kuzatish va tajriba orttirishni, hamjihatlik hissini rivojlantirishni va ko'nikmalarni kengaytirishni ta'minlaydigan sayohatning o'rni osongina yo'qotmaydi, deb taxmin qilish mumkin. Chunki hali ham bir joylarda o'zlashtirilishi va kashf etilishi kerak bo'lgan yangi fikr va g'oyalar mavjud.

Sayohat, insoniyat tarixi davomida bilim va tajriba orttirishning muhim vositasi bo'lib kelgan. Zamonaviy texnologiyalar va onlayn platformalar sayohat qilish usullarini o'zgartirgan bo'lsa-da, shaxsan ishtirok etish, yangi muhitlarni kuzatish va tajriba orttirishning ahamiyati hech qachon kamaymaydi. Chunki insoniyatning bilim va kashfiyotga bo'lgan intilishi hech qachon to'xtamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aba, Veli (2016). Kadim Bir Gelenek Olan Rihlenin/Hadis Seyahatlerinin Günümüz Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Yeniden İnşasının Din Eğitimi ve Öğretimi Açısından Motivasyon Değeri. *Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu*, s. 175-191.
2. Açikel, Y. (1992). Hadis Toplamak İçin Yapılan Seyahatler (Rihle). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
3. Açikel, Y. (2019). Hadisler Uğruna İlmî Seyahatler (Rihle). 2. Baskı, (ed. Ramazan Kazan), Ankara, Nobel Yayınları.
4. Ahmed b. Hanbel. (1992). *Musned*. İstanbul: Çağrı Yayınları.
5. Ahmed Ramazan Ahmed. (1984). *er-Rihle ve'r-Rahhâletu'l-Müslimîn*. Cidde.
6. Ali Muhsin Mâlullah. (1978). *Edebu'r-Rihlât İnde'l-Arab fi'l-Maşrik Neşetuhû ve Tetavvuruhû hattâ Nihâyeti'l-Karnî's-Sâmini'l-Hicrî*, Bağdat.
7. Aydınli, A. (1987). *Hadis Istılâhları Sözlüğü*. İstanbul: Timaş Yayınları.
8. Beckingham, C. F. (1993). *The Rihla Fact or Fiction?" Golden Roads Migration Pilgrimage and Travel in Mediaeval and Modern Islam* (Richmond).
9. el-Buhârî, Muhammed b. İsmail. (1992). *el-Câmiu's-Sahîh*, İstanbul: Çağrı Yayınları.
10. el-Bûtî, M. R. S. (1984). *Fıkhü's-Sîre* (Hz. Peygamberin (s.a.s.) Uygulamasıyla İslâm). (terc. Ali Nar ve Orhan Aktepe), İstanbul: Selam Yayınları.
11. Canan, İ., (1988). *Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi*, (Ankara: Akçağ Yayınları.
12. Çakan, İ. L. (2012). *Ana Hatlarıyla Hadis Bilgisi Tarihi'ndeki Yeri ve Okuma Okutma Yöntemi*. 10. Baskı, İstanbul: Ensar Yayınları.
13. Ebû Dâvûd Süleymân b. Eş'as. (1992). *Sunen*. İstanbul: Çağrı Yayınları.
14. Ebu Gudde, Ebu Zâhid Abdulfettâh b. Muhammed b. Beşir el-Mahzumî (1974). *Safahât min Sabri'l-Ulemâ 'alâ Şeda'idi'l-İlmi ve't-Tahsîl*. Haleb: Mektebu'l-Matbûati'l-İslâmiyye.
15. Ebû Gudde, Ebu Zâhid Abdulfettâh b. Muhammed b. Beşir el-Mahzumî (2017). *Safahâtun min Sabri'l-Ulemâi alâ Şedâidi'l-İlm ve't-Tahsîl*. (terc. R. Orhan Özdemir vd.), İstanbul: Erkam Yayınları.